

УДК 332.1

О. А. Ягольницький

**КОНЦЕПЦІЯ ПІДЗЕМНОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО
ПАРКУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
ПРИФРОНТОВОГО РЕГІОНУ
(на прикладі м. Харків)**

У статті детально аналізуються виклики, з якими стикається соціально-економічна система м. Харків в умовах постійних безпекових загроз, спричинених геополітичною ситуацією та збройним конфліктом в Україні. На основі емпіричних даних та результатів хакагону «Underground Tech», організованого Kharkiv IT Cluster, обґрунтовано необхідність впровадження інноваційних моделей підземного урбанізму, які можуть забезпечити соціально-економічну стійкість міста в умовах постійних ризиків для його інфраструктури.

Представлено концепцію індустріального парку подвійного призначення, розроблену командою студентів ХГУ «НУА», яка здобула перемогу на зазначеному конкурсі. Концепція передбачає використання підземного простору для розміщення не тільки промислових об'єктів, а й соціальних та освітніх установ, що дає змогу забезпечити безпеку та комфортне середовище для людей в умовах кризи. Особлива увага приділена використанню циліндричних конструктивних рішень для підземних споруд, що дозволяє оптимізувати розподіл напружень, зменшити витрати на будівництво та підвищити стійкість конструкцій до вибухових хвиль та інших зовнішніх загроз.

Економічна ефективність запропонованого підходу доведена через аналіз вартості життєвого циклу об'єктів підземного будівництва, що демонструє значну економію на експлуатаційних витратах у порівнянні з традиційними наземними об'єктами. Окрім цього, проведено розрахунок вартості уникнення ризиків, що дозволяє оцінити економічні вигоди від зменшення ймовірності пошкодження інфраструктури під час бойових дій.

Зазначено, що підземні інфраструктурні об'єкти мають низький коефіцієнт ризику пошкодження, що сприяє безперервності виробництва, освітнього процесу та соціальної активності, що є критично важливим для підтримки економічної стабільності в умовах війни. Для реалізації цієї концепції запропоновано модель державно-приватного партнерства, в рамках якої держава бере на себе зобов'язання щодо фінансування та будівництва

основної комунікаційної інфраструктури (тунелі, комунікації), тоді як приватний сектор залучається до розвитку виробничих та соціальних об'єктів у підземному просторі.

Запропонований підхід сприяє створенню нових безпечних робочих місць, інтеграції соціально вразливих верств населення в економічний процес, відновленню освітнього процесу та збереженню економічно активного потенціалу міста. Результати дослідження підкреслюють важливість розвитку новітніх підземних рішень для посилення стійкості міських систем до кризових ситуацій та їх адаптації до умов сучасних загроз.

Ключові слова: підземний урбанізм, резильєнтність, індустріальний парк, кластер, проектний аналіз.

Yaholnytskyi Oleksandr. The Concept of an Underground Industrial Park for Ensuring the Socio-Economic Sustainability of the Frontline Region (Based on Experience in the Kharkiv City).

The article analyzes in detail the challenges faced by the socio-economic system of Kharkiv in the context of constant security threats caused by the geopolitical situation and armed conflict in Ukraine. Based on empirical data and the results of the hackathon “Underground Tech” organized by Kharkiv IT Cluster, the necessity of implementation of underground urbanism innovative models is substantiated, which can ensure the socio-economic sustainability of the city in the context of constant risks to its infrastructure.

The concept of a dual-purpose industrial park is presented, developed by a team of students of “NUA”, which won the competition. The concept involves the use of underground space to accommodate not only industrial facilities, but also social and educational institutions, which makes it possible to ensure safety and a comfortable environment for people in times of crisis. Special attention is paid to the use of cylindrical structural solutions for underground structures, which allows optimizing stress distribution, reducing construction costs and increasing the resistance of structures to blast waves and other external threats.

The economic efficiency of the proposed approach is proven through the analysis of the life cycle cost of underground construction facilities, which demonstrates significant savings in operating costs compared to traditional surface facilities. In addition, the calculation of the cost of risk avoidance was carried out, which allows us to assess the economic benefits of reducing the likelihood of damage to infrastructure during hostilities.

The article notifies that underground infrastructure facilities have a low risk of damage, which contributes to the continuity of production, the educational

process and social activity, which is critically important for maintaining economic stability in war conditions. To implement this concept, a model of public-private partnership is proposed, within the framework of which the state assumes obligations for financing and construction of the main communication infrastructure (tunnels, communications), while the private sector is involved in the development of production and social facilities in the underground space.

The proposed approach contributes to the creation of new safe jobs, the integration of socially vulnerable groups of the population into the economic process, the restoration of the educational process and the preservation of the economically active potential of the city. The results of the study emphasize the importance of developing innovative underground solutions to enhance the resilience of urban systems to crisis situations and their adaptation to the conditions of modern threats.

Key words: underground urbanism, resilience, industrial park, cluster, project analysis.

Актуалізація проблеми. Сучасна геополітична ситуація докорінно змінила парадигму розвитку східних регіонів України. Місто Харків, знаходячись на відстані менше 40 км від кордону з країною-агресором, зіткнулося з екзистенційним викликом. Традиційні наземні архітектурні форми та інфраструктурні мережі виявилися критично вразливими до ракетно-артилерійського впливу.

Окрім безпекового фактора, критичного значення набуває трансформація демографічного ландшафту. За оціночними даними поточного періоду, у регіоні сформувався значний дисбаланс: частка соціально вразливих верств населення (пенсіонери, особи з інвалідністю, громадяни, що потребують соціальної опіки) зросла до 80%, тоді як частка економічно активного населення, що забезпечує наповнення бюджету, становить близько 20%.

Така диспропорція вимагає від містобудівної стратегії переходу від тактики «пасивного захисту» (будівництво бомбосховищ, які є видатковою частиною бюджету) до стратегії «активної безпеки» – створення просторів подвійного призначення, які генерують додану вартість та забезпечують збереження людського капіталу.

Наукові та практичні контексти. Аналіз світового досвіду освоєння підземного простору свідчить про наявність стійкого

функціонального перекоосу. Як зазначають дослідники [3], переважна більшість реалізованих проєктів спрямована на вирішення логістичних завдань (метрополітени, швидкісні тунелі) або розміщення інженерних мереж. Підземні об'єкти здебільшого розглядаються як утилітарна інфраструктура для розвантаження наземних магістралей [2], тоді як потенціал створення повноцінних антропоцентричних екосистем залишається недослідженим. Така монофункціональність обмежує резильєнтність міст, оскільки не створює резервних просторів для соціальної активності населення в умовах криз. Комплексний підхід до створення екосистем життєзабезпечення в умовах бойових дій є малодослідженим.

Важливим етапом верифікації нових підходів став хакатон «Underground Tech», проведений у жовтні 2025 року професійною асоціацією Kharkiv IT Cluster [6]. Захід актуалізував запит на інноваційні рішення для безпечного соціально-економічного майбутнього Харкова.

Метою статті є презентація та наукове обґрунтування концепції підземного індустріального парку, розробленої командою студентів Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», яка посіла II місце у зазначеному конкурсі, довівши свою конкурентоспроможність та інженерну доцільність.

Виклад основного матеріалу. Запропонована концепція підземного індустріального парку базується на новій інженерно-архітектурній парадигмі, в рамках якої втілюється перехід до циліндричних форм. Вибір форми поперечного перерізу підземних модулів базується на порівняльному аналізі розподілу напружень у гірському масиві. Як зазначають науковці [5], використання класичних прямокутних профілів призводить до виникнення зон критичної концентрації напружень у кутових вузлах, що вимагає значного армування та здорожчує конструкцію. Натомість, циліндрична (арочна) форма дозволяє трансформувати зовнішній тиск ґрунту та потенційну вибухову хвилю у напруження стиску, що є оптимальним для бетонних та сталевих оболонок.

Ефективність такого підходу підтверджено практикою вітчизняного промислового комплексу. Зокрема, в рамках ініціативи «Сталевий

фронт» групи Метінвест, успішно застосовуються модульні гофровані укриття циліндричного типу [8]. Досвід їх експлуатації в умовах бойових дій доводить, що саме геометрія перерізу є ключовим фактором стійкості конструкції до артилерійського та ракетного впливу, перевершуючи традиційні залізобетонні блокпости прямокутної форми.

Циліндрична форма забезпечує:

1) рівномірний розподіл літостатичного тиску: аркова конструкція перетворює вертикальні та горизонтальні навантаження на напруження стиску, що є оптимальним режимом роботи для бетону та залізобетону;

2) стійкість до динамічних навантажень: у випадку вибухової хвилі (як у ґрунті, так і на поверхні) циліндрична форма мінімізує ризик виникнення критичних зон концентрації напружень, які призводять до руйнування прямокутних конструкцій.

Впровадження підземних рішень часто стримується високими капітальними витратами. Однак, застосування методу Life Cycle Costing (вартість життєвого циклу) демонструє довгострокову ефективність проєкту.

Важливим є врахування фактору енергоефективності: температурний режим ґрунтів на глибині закладання (понад 10 м) у регіоні Харківської області є стабільним протягом року і становить +10...+12°C. Це створює ефект «природного термостата», що дозволяє у зимовий період уникнути необхідності нагріву повітря з від'ємних температур та знизити навантаження на системи опалення, у літній період – знизити потреби у кондиціонуванні гарячого повітря. Таким чином, економія операційних витрат на енергоносії може становити 40–60% у порівнянні з наземними промисловими об'єктами аналогічної площі.

Для економічної оцінки ефективності запропонованого проєкту використано метод розрахунку очікуваної грошової вартості ризику, рекомендований стандартом управління ризиками ISO 31000:2018 [4].

З огляду на специфіку прифронтового регіону, базове рівняння ризику доцільно модифікувати шляхом декомпозиції фактора впливу на три ключові складові економічної безпеки підприємства: фізичні

активи, операційний час та контрактні зобов'язання. Це дозволило сформувати інтегральний показник ефективності уникнення ризиків (V_{eff}):

$$V_{\text{eff}} = (L_a + L_t + L_c) \cdot P_{\text{risk}}$$

де:

L_a – потенційна вартість втрачених активів (обладнання, інфраструктура);

L_t – вартість простою бізнесу під час повітряних тривог (для Харкова сумарна тривалість тривог може сягати 12-16 годин на добу);

L_c – репутаційні втрати та штрафи за невиконання контрактів;

P_{risk} – ймовірність ураження об'єкта.

Підземне розташування зводить ймовірність ураження до мінімальних значень, забезпечуючи безперервність циклу виробництва та навчання.

Запропонований проект має елементи соціальної інклюзії, що дозволяє використовувати модель подвійного призначення. Враховуючи диспропорцію соціальної структури населення (80% вразливих груп), проект передбачає створення інклюзивної екосистеми, при цьому підземний парк проектується не як закритий режимний об'єкт, а як простір подвійного призначення.

Інфраструктура стійкості проекту забезпечується шляхом обладнання кожної «гілки» парку автономними системами життєзабезпечення, такими як: промислові НЕРА-фільтри для очищення повітря, свердловини для води та дизель-генераторні установки. Це перетворює об'єкт на повноцінний «Пункт Незламності» промислового масштабу під час блекаутів.

Паралельно з цим важливим аспектом є економічна участь у процесах відновлення та розвитку інфраструктури, що включає створення безпечних робочих місць у таких сферах, як легка промисловість, сортувальні лінії та IT-хаби. Це не лише сприяє економічному зростанню, але й інтегрує вразливі верстви населення у сучасні економічні процеси, забезпечуючи їх соціальну адаптацію та залучення до продуктивної діяльності. Враховуючи значну роль

цих секторів у забезпеченні економічної стабільності, їх розвиток надає нові можливості для соціальної мобільності та зниження рівня бідності.

Враховуючи ці пріоритети, команда ХГУ «НУА» запропонувала інноваційну організаційно-правову модель реалізації проекту, яка ґрунтується на принципах державно-приватного партнерства. Ця модель передбачає чітке розподілення зон відповідальності між державними структурами та приватними інвесторами, що дозволяє оптимізувати процеси будівництва та фінансування. Держава бере на себе фінансування та будівництво магістрального комунікаційного тунелю, що може бути інтегрований із системою метрополітену, вирішуючи таким чином нагальні питання логістики та евакуації в урбанізованих зонах. Зі свого боку, бізнес інвестує в оренду ділянок для будівництва радіальних тунелів, що повинні задовольняти специфічні виробничі потреби, а також фінансує необхідне обладнання та внутрішнє оздоблення. Такий підхід забезпечує не лише ефективне використання інфраструктури, але й сприяє сталому розвитку економічних та соціальних процесів.

Таким чином, інтеграція безпечного простору, створення нових робочих місць та організація ефективної взаємодії між державними та приватними інститутами дозволяє не лише відновити критичні соціальні функції, але й забезпечити стабільний економічний розвиток в умовах постійних змін. Це є важливим кроком у напрямку побудови стійкої та безпечної інфраструктури для майбутнього.

Висновки. Розроблена концепція підземного індустріального парку є відповіддю на безпекові та демографічні виклики Харкова. Висока оцінка проекту на хакатоні «Underground Tech» (2-ге місце) підтверджує його відповідність потребам бізнесу та громади. Застосування циліндричних конструкцій та використання геотермальних властивостей ґрунту дозволяє досягти високої економічної ефективності (зниження операційних витрат до 60%) та забезпечити фізичну безпеку активів. Соціальний ефект проекту полягає у створенні безпечного середовища для 80% соціально незахищеного населення та збереженні ядра економічно активних фахівців у регіоні.

Подальшого опрацювання вимагають питання правового регулювання права власності на підземні об'єкти та деталізація інженерно-геологічних пошуків у конкретних районах міста.

Список бібліографічних посилань

1. Мінрегіон України, (2018). *Будинки і споруди, захисні споруди цивільного захисту: ДБН В.2.2-5-97* [online]. Київ, Україна. Available at: https://mtu.gov.ua/files/%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92_2_2_5_97_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_3_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81.pdf [Accessed 29 Nov. 2025].
2. Cornaro, A. (2018). *Underground Spaces Unveiled: Planning and Creating the Cities of the Future* [online]. Available at: https://www.academia.edu/111694571/Underground_Spaces_Unveiled_Planning_and_creating_the_cities_of_the_future [Accessed 21 Dec. 2025].
3. Cui, J., Broere, W. and Lin, D. (2021). Underground space utilisation for urban renewal. *Tunnelling and Underground Space Technology*, [online] 108. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0886779820306805> [Accessed 1 December 2025].
4. International Standards, (2018). *Risk management: ISO 31000:2018* [online]. Available at: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_31000_2018.pdf [Accessed 29 Nov. 2025].
5. Karamipoor, S., Kargar, A. R., Majidi, A. and Matinpoor, F. (2025). Elastoplastic analysis of deep circular tunnels affected by blasting damage and hydraulic flow. *Rock Mechanics Bulletin*, [online] 4 (3). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rockmb.2025.100195> [Accessed 21 Dec. 2025].
6. Kharkiv IT Cluster, (2025). *Підсумки хакатону Underground Tech: що створили команди?* [online]. Available at: <https://it-kharkiv.com/news/ua/pidsumky-khakatonu-underground-tech> [Accessed 29 Nov. 2025].
7. Lu, A.-Z., Zhang, L. Q. and Zhang, N. (2010). Analytic stress solutions for a circular pressure tunnel at pressure and great depth including support delay. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, [online] 48 (3), pp. 514–519. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijrmmms.2010.09.002> [Accessed 21 Dec. 2025].
8. Metinvest media, (2023). *Сталь Metinvestу захищає життя оборонців України* [online]. Available at: <https://metinvest.media/ua/page/stal-metinvestu-zahishcha-zhittya-oboroncv-ukrani> [Accessed 20 November 2025].

9. Project Management Institute, (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* [online]. Available at: <https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK%C2%AE-Guide%E2%80%93Sixth-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf> [Accessed 22 November 2025].

References

1. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, (2018). *Budyanky i sporudy, zakhysni sporudy tsyvilnoho zakhystu: DBN V.2.2-5-97* [Buildings and structures, civil defense structures: DBN V.2.2-5-97]. [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: https://mtu.gov.ua/files/%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92_2_2_5_97_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0_3_%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81.pdf [Accessed 29 Nov. 2025].

2. Cornaro, A. (2018). *Underground Spaces Unveiled: Planning and Creating the Cities of the Future*. [online]. Available at: https://www.academia.edu/111694571/Underground_Spaces_Unveiled_Planning_and_creating_the_cities_of_the_future [Accessed 21 December 2025].

3. Cui, J., Broere, W. and Lin, D. (2021). Underground space utilisation for urban renewal. *Tunnelling and Underground Space Technology*, [online] 108. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0886779820306805> [Accessed 1 December 2025].

4. International Standards, (2018). *Risk management: ISO 31000:2018* [online]. Available at: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_31000_2018.pdf [Accessed 29 November 2025].

5. Karamipoor, S., Kargar, A. R., Majdi, A. and Matinpoor, F. (2025). Elastoplastic analysis of deep circular tunnels affected by blasting damage and hydraulic flow. *Rock Mechanics Bulletin*, [online] 4(3). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rockmb.2025.100195> [Accessed 21 December 2025].

6. Kharkiv IT Cluster, (2025). *Pidsumky khakatonu Underground Tech: shcho stvoryly komandy?* [Underground Tech hackathon results: what the teams created] [online]. Available at: <https://it-kharkiv.com/news/ua/pidsumky-khakatonu-underground-tech> [Accessed 29 November 2025].

7. Lu, A.-Z., Zhang, L. Q. and Zhang, N. (2010). Analytic stress solutions for a circular pressure tunnel at pressure and great depth including support delay.

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, [online] 48(3), pp. 514–519. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2010.09.002> [Accessed 21 December 2025].

8. Metinvest media, (2023). *Stal Metinvestu zakhyschaye zhyttya oborontsiv Ukrainy* [Metinvest steel protects the lives of Ukrainian defense personnel]. [online]. Available at: <https://metinvest.media/ua/page/stal-metinvestu-zahishchazhittya-oboroncv-ukrani> [Accessed 20 November 2025].

9. Project Management Institute, (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* [online]. Available at: <https://trainupinstitute.com/wp-content/uploads/2022/03/Project-Management-Institute-A-Guide-to-the-Project-Management-Body-of-Knowledge-PMBOK%C2%AE-Guide%E2%80%93Sixth-Edition-Project-Management-Institute-2017.pdf> [Accessed 22 November 2025].